

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL E NEUROESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS) NO TRATAMENTO DO LINFEDEMA DE MEMBRO SUPERIOR PÓS-CIRURGIA PARA CÂNCER DE MAMA

COMPARATIVE STUDY BETWEEN MANUAL LYMPHATIC DRAINAGE AND
TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION (TENS) IN THE
TREATMENT OF UPPER LIMB LYMPHEDEMA AFTER BREAST CANCER
SURGERY.

Alexandre Lima Castelo Branco
02773974484@professores.estacio.br

Débora Santiago Batista da Silva
deborasiilva@outlook.com

Ana Letícia Farias Torres dos Santos
ana2000torres@gmail.com

Bianka Vieira de Andrade Bezerra
bianka832009@hotmail.com

RESUMO

O linfedema é uma condição clínica debilitante, incurável e progressiva, caracterizada por edema, fibrose e deposição de gordura no espaço celular subcutâneo, e pode ocorrer em até 40% dos pacientes com câncer de mama submetidos a procedimentos cirúrgicos que associam a remoção dos linfonodos axilares. A drenagem linfática manual (DLM), é uma conduta comum para o linfedema relacionado ao câncer de mama, sendo considerada parte da Terapia Física Complexa, procedimento padrão ouro para o tratamento do linfedema. A neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS) é definida com uma corrente elétrica de baixa frequência que utiliza eletrodos autoadesivos ou com gel a base de água, ambos em contato direto com a pele. Embora seja uma corrente muito utilizada para analgesia, pesquisas recentes têm demonstrado que a mesma também pode contribuir para o tratamento do linfedema. O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos da DLM e da TENS no volume do membro superior em pacientes com linfedema relacionado ao câncer de mama. Após comparação entre duas condutas, que evidenciaram maior redução do linfedema no grupo DLM, quando comparado ao grupo TENS, embora em ambos os grupos, houve uma melhora funcional geral similar.

Palavras-chave: Linfedema Relacionado Ao Câncer De Mama; Drenagem Linfática Manual; Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea.

ABSTRACT

Lymphedema is a debilitating, incurable, and progressive clinical condition characterized by edema, fibrosis, and fat deposition in the subcutaneous cellular space, and can occur in up to 40% of breast cancer patients undergoing surgical procedures involving the removal of axillary lymph nodes. Manual lymphatic drainage is a common approach for breast cancer-related lymphedema, considered part of Complex Physical Therapy, the gold standard procedure for lymphedema treatment. Transcutaneous electrical nerve stimulation is defined as a low-

frequency electrical current using self-adhesive electrodes or water-based gel electrodes, both in direct contact with the skin. Although it is a current widely used for analgesia, recent research has shown that it can also contribute to the treatment of lymphedema. The objective of this study was to compare the effects of MLD and TENS on upper limb volume in patients with breast cancer-related lymphedema. After comparing two approaches, which showed a greater reduction in lymphedema in the manual lymphatic drainage group compared to the transcutaneous electrical nerve stimulation group, although both groups showed a similar overall functional improvement.

Keywords: Breast Cancer-Related Lymphedema; Manual Lymphatic Drainage; Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation.

1 INTRODUÇÃO

O linfedema é uma condição clínica debilitante, incurável e progressiva, caracterizada por edema, fibrose e deposição de gordura no espaço celular subcutâneo. Acomete, aproximadamente, de 140 a 200 milhões de pessoas no mundo, apesar de ser difícil estimar a real incidência uma vez que os estágios iniciais são subnotificados até que seja necessário algum tratamento. A doença é resultado do acúmulo do fluido extracelular rico em proteína no espaço intersticial, decorrente do desbalanço entre a produção e a capacidade do organismo em transportar o líquido para a circulação sistêmica. A longo prazo, o acúmulo de linfa estimula o recrutamento de fibroblastos, adipócitos e neutrófilos, desencadeando um processo inflamatório crônico no membro acometido, podendo ocorrer em até 40% dos pacientes com câncer de mama submetidos a procedimentos cirúrgicos que associam a remoção dos linfonodos axilares. A drenagem linfática manual (DLM), é uma conduta comum para o linfedema relacionado ao câncer de mama. Utilizando movimentos especializados e suaves das mãos para proporcionar uma ação de bombeamento na pele sem oleosidade, melhorando o fluxo e a reabsorção linfática sem aumentar a filtração capilar reduzindo o inchaço dos tecidos e suavizando a fibrose no tronco e no braço. A conduta faz parte de um conjunto de condutas denominado TFC (Terapia Física Complexa), considerado padrão ouro para o tratamento do linfedema pós-cirurgia para câncer de mama. A neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS) é definida com uma corrente elétrica de baixa frequência que utiliza eletrodos autoadesivos ou com gel a base de água, ambos em contato direto com a pele. Embora seja uma corrente muito utilizada para analgesia, pesquisas recentes têm demonstrado que a mesma também pode contribuir para o tratamento do linfedema. Desta forma, faz-se importante a busca de condutas que se mostrem eficazes no tratamento de uma disfunção com alta prevalência. Assim, essa pesquisa, resultado de um projeto de iniciação científica, justifica-se pela relevância em abordar e comparar a eficácia de duas condutas para o tratamento do linfedema de membro superior pós-cirurgia do

câncer de mama, condição tão frequente em pacientes submetidos a esse procedimento. O objetivo da mesma foi comparar os efeitos da DLM e da TENS no volume do membro superior em pacientes com linfedema relacionado ao câncer de mama (BERGMANN *et al*, 2021; MELO *et al*, 2022).

2 METODOLOGIA

2.1 Desenho do Estudo

Estudo comparativo clínico de intervenção, houve 4 participantes que foram recrutadas e incluídas após serem submetidas à avaliação fisioterapêutica. Na sequência, foram distribuídas em um dos dois grupos existentes e iniciaram o tratamento fisioterapêutico, composto por 10 atendimentos, com as condutas respectivas de cada grupo, sendo reavaliadas no último atendimento. Todas as participantes foram esclarecidas sobre a pesquisa e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dando anuência à sua participação. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Uninassau Olinda, através do Parecer nº 7.684.639.

2.2 Local do Estudo:

Laboratório de Fisioterapia da Uninassau Caxangá.

2.3 Amostra do Estudo:

As participantes foram recrutadas mediante divulgação da pesquisa e por livre demanda, sendo incluídas após serem submetidas à avaliação fisioterapêutica, realizada pelos pesquisadores e tendo atendido aos critérios de inclusão da pesquisa.

2.4 Critérios de Inclusão

Indivíduos com linfedema de membro superior (grau 1) decorrente de cirurgias para o câncer de mama, associadas ao esvaziamento linfático axilar (linfonodectomia).

2.5 Critérios de Exclusão

Indivíduos com linfedema de membro superior de graus II ou III; indivíduos com linfedema de membro superior decorrente de outras etiologias; indivíduos com contraindicações para realização de DLM: lesões de pele no membro acometido, como úlceras, queimaduras, dermatites ou erisipela e/ou indivíduos com contraindicações para realização da TENS: uso de marcapasso cardíaco, epilepsia, doenças da pele e alterações da sensibilidade no local de aplicação dos eletrodos.

2.6 Avaliação das Participantes

As participantes foram avaliadas com realização de anamnese e exame físico, com foco no linfedema de membro superior, através de inspeção e palpação do membro, perimetria e aplicação da versão traduzida do questionário BCLE-SEI (*Breast Cancer and Lymphedema Symptom Experience Index*).

2.7 Grupos da Pesquisa e Intervenções

Após avaliadas, as participantes foram divididas aleatoriamente em um dos dois grupos para posterior comparação entre os mesmos:

Grupo 1: Tratamento com DLM, exercícios linfomocinéticos e cuidados com a pele.

Protocolo de DLM:

1. Estímulo dos linfonodos axilares contralaterais;
2. Anastomose axilo-axilar (partindo da axila homolateral);
3. Estímulo dos linfonodos inguinais homolaterais;
4. Anastomose axilo-inguinal (partindo da axila homolateral);

As seguintes manobras foram realizadas nas regiões anterior, posterior, medial e lateral, totalizando 10 manobras de cada:

5. Deslizamento, condução e bracelete em braço;
6. Deslizamento, condução e bracelete em antebraço;
7. Deslizamento em mão (dorso e palma) e dedos;
8. Deslizamento em membro inteiro;

9. Condução em membro inteiro;
10. Bracelete em membro inteiro;
11. Anastomose axilo-axilar.

Protocolo de exercícios linfomiocinéticos:

1. Flexão de ombro e cotovelo com uso de bastão (3 séries de 12);
2. Abdução de ombro com uso de faixa elástica grau leve (3 séries de 12);
3. Treino de alcance com objetos distribuídos em diversas distâncias (3 séries de 12).

Grupo 2: Tratamento com TENS, exercícios linfomiocinéticos e cuidados com a pele.

Protocolo de TENS:

Modo: Convencional

Frequência: 3 Hz

Largura de pulso: 450 a 500 μ s

Tempo: 25 minutos

Intensidade: conforme feedback da paciente

Posição dos eletrodos: linear (braço e antebraço)

Protocolo de exercícios linfomiocinéticos:

1. Flexão de ombro e cotovelo com uso de bastão (3 séries de 12);
2. Abdução de ombro com uso de faixa elástica grau leve (3 séries de 12);
3. Treino de alcance com objetos distribuídos em diversas distâncias (3 séries de 12).

Por se tratar de participantes com linfedema grau I, não optou-se em realizar a TFC em seu protocolo completo, que inclui a terapia compressiva (para linfedemas grau I, uso da braçadeira compressiva) em ambos os grupos, pois o objetivo era avaliar o efeito comparativo entre a DLM e a TENS. Vale salientar que a evidência científica atual preconiza o uso da TFC como padrão ouro para o tratamento do linfedema. No entanto, ao substituir a DLM pela TENS entre os dois grupos, tornou-se possível comparar os efeitos dessas duas condutas no tratamento do linfedema de membro superior relacionado ao câncer de mama.

2.8 Metodologia de Análise de Dados

Por tratar-se de uma pesquisa quali-quantitativa, as informações foram analisadas através dos instrumentos de avaliação citados na metodologia proposta, com os dados coletados devidamente tabulados em planilhas do Microsoft Excel para posterior comparação dos dados registrados na avaliação e na reavaliação dos indivíduos. Esses dados também serviram como base para formulação de tabelas comparativas da evolução do tratamento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a conclusão dos 10 atendimentos previstos no protocolo, que foram realizados com periodicidade de duas vezes por semana, as participantes foram reavaliadas e os resultados obtidos com as perimetrias foram comparados, obtendo-se os resultados descritos nas Tabelas 1 e 2:

Tabela 1: Resultados das pacientes do grupo 1 (DLM)

GRUPO 1: DLM					
Paciente 1			Paciente 2		
Segmento	Diferença entre membros Avaliação	Diferença entre membros Reavaliação	Segmento	Diferença entre membros Avaliação	Diferença entre membros Reavaliação
Mão	0,5 cm	0,0 cm	Mão	0,0 cm	0,0 cm
Punho	0,5 cm	0,3 cm	Punho	1,0 cm	0,3 cm
7 cm acima do punho	2,0 cm	1,0 cm	7 cm acima do punho	2,5 cm	1,8 cm
14 cm acima do punho	3,0 cm	1,5 cm	14 cm acima do punho	3,5 cm	2,5 cm
Cotovelo	2,0 cm	1,3 cm	Cotovelo	4,0 cm	3,2 cm
7 cm acima do cotovelo	2,5 cm	2,0 cm	7 cm acima do cotovelo	3,0 cm	2,5 cm
14 cm acima do cotovelo	1,0 cm	0,5 cm	14 cm acima do cotovelo	2,0 cm	1,5 cm
21 cm acima do cotovelo	0,5 cm	0,5 cm	21 cm acima do cotovelo	1,5 cm	0,5 cm
Redução média		41%	Redução média		30%

Tabela 2: Resultados das pacientes do grupo 2 (TENS)

GRUPO 2: TENS					
Paciente 1			Paciente 2		
Segmento	Diferença entre membros Avaliação	Diferença entre membros Reavaliação	Segmento	Diferença entre membros Avaliação	Diferença entre membros Reavaliação
Mão	0,0 cm	0,0 cm	Mão	0,0 cm	0,0 cm
Punho	0,0 cm	0,0 cm	Punho	0,0 cm	0,0 cm
7 cm acima do punho	1,0 cm	0,7 cm	7 cm acima do punho	2,0 cm	1,7 cm
14 cm acima do punho	1,5 cm	1,0 cm	14 cm acima do punho	1,0 cm	1,0 cm
Cotovelo	2,0 cm	1,6 cm	Cotovelo	2,0 cm	1,6 cm
7 cm acima do cotovelo	3,0 cm	1,7 cm	7 cm acima do cotovelo	1,5 cm	1,2 cm
14 cm acima do cotovelo	1,0 cm	1,0 cm	14 cm acima do cotovelo	2,0 cm	1,3 cm
21 cm acima do cotovelo	0,5 cm	0,3 cm	21 cm acima do cotovelo	4,0 cm	3,5 cm
Redução média		30%	Redução média		18%

Quanto aos resultados dos questionários BCLE-SEI, obteve-se, em ambos os grupos, respostas em sua maioria, que na avaliação foram assinaladas como “SIM”, na reavaliação assinaladas como “NÃO”.

A partir desses resultados, foi possível comparar os efeitos de duas condutas utilizadas na prática clínica do fisioterapeuta, no tratamento do linfedema de membro superior pós-cirurgia para câncer de mama: DLM e TENS.

Os resultados obtidos mostraram que a redução do linfedema foi mais significativa nas pacientes do grupo DLM, com valores de perímetria menor em todas as medidas, e redução média superior às das pacientes do grupo TENS.

A DLM já é uma conduta utilizada com boas evidências da literatura, para o tratamento fisioterapêutico do linfedema, compondo um conjunto de condutas que fazem parte do tratamento padrão-ouro denominado Terapia Física Complexa (TFC), que inclui a DLM, terapia compressiva, exercícios linfomiocinéticos e cuidados com a pele. Nesse estudo, um dos grupos foi submetido à DLM e percebeu-se redução média de 35,5% entre as participantes desse grupo (BERGMANN *et al*, 2022; LIANG *et al*, 2022; QIAO *et al*, 2023).

A TENS é uma conduta eletroterápica utilizada a bastante tempo, sobretudo para analgesia, com excelentes evidências na literatura, no entanto, além de não ser uma conduta que faz parte da TFC, ainda não apresenta evidências consistentes do seu uso para o tratamento do linfedema. Nesse estudo, um dos grupos foi submetido à TENS, em substituição à DLM, com redução média de 24% entre as participantes do grupo, inferior à redução média obtida no grupo DLM (CARVALHO *et al*, 2021; LU *et al*, 2022).

Vale salientar que os resultados dos questionários BCLE-SEI obteve-se, em ambos os grupos, respostas em sua maioria, que na avaliação foram assinaladas como “SIM”, na

reavaliação assinaladas como “NÃO”, o que evidencia que as participantes tiveram uma melhora funcional geral utilizando ambas as condutas.

4 CONCLUSÃO

A presente pesquisa obteve resultados, após comparação entre duas condutas, que evidenciaram maior redução do linfedema no grupo DLM, quando comparado ao grupo TENS, embora em ambos os grupos, houve uma melhora funcional geral similar. Tais resultados poderão contribuir para que se façam mais estudos com o uso da TENS para o linfedema, a fim de se elucidar melhor o efeito dessa conduta nesse objetivo.

REFERÊNCIAS

BERGMANN, Anke; BAIOCCHI, Jaqueline Munaretto Timm; RIZZI, Samantha Karlla Lopes de Almeida. Manual Lymph Drainage in Cancer Patients: What is the Scientific Evidence and Clinical Recommendations? **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 67, n. 1, p. 1-7, 2021. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2021v67n1.1055>. Acesso em: 27 jul. 2024.

CARVALHO, Cibele Pinto; TOMAZ, Singryd Sabrina dos Santos; WILCHEZ, Camila Mazzotti. Estimulação elétrica nervosa transcutânea em pacientes oncológicos: Uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 5, p. 22440-22454, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.34119/bjhrv4n5-337>. Acesso em: 29 jul. 2024.

LIANG, Mining; CHEN, Qiongni; PENG, Kanglin. Manual lymphatic drainage for lymphedema in patients after breast cancer surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Medicine**, v. 99, n. 49, p. 1-10, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000023192>. Acesso em: 27 jul. 2024.

LU, Chao; LI, Guang-liang; DENG, De-hou. Transcutaneous electrical stimulation combined with acupuncture for breast cancer related Upper limb lymphedema: A retrospective cohort study. **Accupuncture Research**, v. 29, n. 1, p. 534-539, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11655-022-3684-7>. Acesso em: 29 jul. 2024.

MELO, Mariana França Bandeira; BARBOSA, Eduardo Carvalho Horta; BARBOSA, Conrado Carvalho Horta. Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento do linfedema: Revisão narrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 4, p. 12464-12478, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.34119/bjhrv5n4-042>. Acesso em: 29 jul. 2024.

QIAO, Jia; YANG, Li-ning; KONG, Yu-han. Efeito da drenagem linfática manual sobre linfedema relacionado ao câncer de mama. **Enfermagem em Câncer**, v. 46, n. 2, p. 18-25, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0000000000001061>. Acesso em 28 jul. 2024.